

Instituto Português de Naturologia

**Abordagem naturopática do Lúpus Eritematoso Sistémico
(LES) com foco na vitamina D**

Autor: Leila Mekkaoui

Curso: Naturopatia

Ano de Realização: 2024

Resumo

O lúpus eritematoso sistémico (LES) é uma doença autoimune crónica em que o sistema imunitário ataca erradamente os próprios tecidos do corpo, causando inflamação e danos em vários órgãos, incluindo a pele, as articulações, os rins e o coração.

O LES é mais comum nas mulheres, sobretudo em idade fértil. A doença é também mais prevalente entre certos grupos étnicos, como os afro-americanos, hispânicos e asiáticos. A predisposição genética, os fatores hormonais e ambientais (como a exposição aos raios UV e as infeções) e as escolhas de estilo de vida são fatores de risco significativos para o desenvolvimento do LES. Diagnosticar o LES é um desafio devido aos seus sintomas variados que mimetizam outras doenças.

Existe cada vez mais evidências de que um desequilíbrio na microbiota intestinal (disbiose) e um aumento da permeabilidade intestinal (intestino permeável) possam contribuir para o desenvolvimento e o agravamento das doenças autoimunes, incluindo o LES. Abordar a saúde intestinal através de mudanças no estilo de vida pode ajudar no controlo dos sintomas do LES.

Escolhas alimentares inadequadas, incluindo a ingestão elevada de alimentos processados, açúcar e gorduras prejudiciais à saúde, podem desencadear inflamação e agravar os sintomas do LES. Recomenda-se uma dieta equilibrada rica em alimentos integrais, antioxidantes e nutrientes anti-inflamatórios.

A vitamina D ajuda a regular o sistema imunitário, reduzindo as respostas inflamatórias, que são críticas no tratamento de doenças autoimunes como o LES. Alguns indivíduos podem ter resistência à vitamina D, em que os seus corpos não respondem adequadamente à vitamina D, potencialmente devido a factores genéticos ou à presença de inflamação crónica. A suplementação com vitamina D, juntamente com co-factores, pode ser necessária para atingir níveis óptimos e controlar o LES de forma eficaz. A deficiência de vitamina D pode ser uma causa do LES ou uma consequência da doença. Existem evidências que suportam ambas as perspetivas e sugere que, embora a deficiência possa contribuir para o desenvolvimento do LES, a própria doença também pode levar a níveis mais baixos de vitamina D devido à exposição solar reduzida e ao metabolismo alterado.

Palavras-chave: Lúpus Eritematoso Sistémico (LES), doença autoimune, disbiose, alimentação equilibrada, vitamina D

Abstract

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic autoimmune disease in which the immune system mistakenly attacks the body's own tissues, causing inflammation and damage to multiple organs, including the skin, joints, kidneys, and heart.

SLE is more common in women, especially those of childbearing age. The disease is also more prevalent among certain ethnic groups, such as African Americans, Hispanics and Asians. Genetic predisposition, hormonal and environmental factors (such as UV exposure and infections), and lifestyle choices are significant risk factors for developing SLE. Diagnosing SLE is challenging due to its varied symptoms that mimic other diseases.

There is growing evidence that an imbalance in the gut microbiota (dysbiosis) and an increase in intestinal permeability (leaky gut) may contribute to the development and worsening of autoimmune diseases, including SLE. Addressing gut health through lifestyle changes can help manage SLE symptoms.

Poor dietary choices, including high intakes of processed foods, sugar, and unhealthy fats, can trigger inflammation and worsen SLE symptoms. A balanced diet rich in whole foods, antioxidants and anti-inflammatory nutrients is recommended.

Vitamin D helps regulate the immune system, reducing inflammatory responses, which are critical in treating autoimmune diseases like SLE. Some individuals may have vitamin D resistance, where their bodies do not respond adequately to vitamin D, potentially due to genetic factors or the presence of chronic inflammation. Vitamin D supplementation, along with cofactors, may be necessary to achieve optimal levels and effectively control SLE. Vitamin D deficiency can be a cause of SLE or a consequence of the disease. There is evidence supporting both perspectives and suggests that although deficiency may contribute to the development of SLE, the disease itself may also lead to lower vitamin D levels due to reduced sun exposure and altered metabolism.

Keywords: Systemic lupus erythematosus (SLE), autoimmune disease, dysbiosis, balanced diet, vitamin D

Índice

1. Introdução.....	10
2. Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES).....	10
2.1 Prevalência e fatores de risco.....	11
2.2 Sinais e sintomas do lúpus.....	12
3. Tratamentos alopáticos.....	13
4. Abordagem naturopática.....	14
4.1 Disbiose da microbiota intestinal e permeabilidade intestinal.....	15
4.2 Hábitos alimentares.....	18
4.3 Macronutrientes e micronutrientes importante no LES.....	19
4.4 Vitamina D: um nutriente importante.....	20
4.4.1 Porquê a vitamina D é importante?.....	21
4.4.2 O metabolismo da vitamina D.....	21
4.4.3 Função imunitária da vitamina D.....	23
4.4.4 Resistência à vitamina D.....	24
4.4.5 Biomarcador da vitamina D.....	26
4.4.6 Suplementação de vitamina D e co-fatores.....	27
4.5 Discussão: O lúpus será a causa ou a consequência da deficiência em vitamina D?.....	28
4.5.1 Interação da deficiência de vitamina D com o lúpus.....	28
4.5.2 Interação do lúpus com a deficiência de vitamina D.....	29
1. Conclusão.....	30
2. Referências bibliográficas.....	31
Annexo.....	35

Índice de figuras

Figura 1. Exacerbação de uma doença autoimune devido a um intestino permeável	177
Figura 2. Síntese da vitamina D	222
Figura 3. A etiologia da resistência adquirida à vitamina D	255
Figure 4. Metabolismo da vitamina D e locais de aquisição de resistência à vitamina D	266

Índice de tabelas

Tabela 1. Principais fontes de nutrientes relacionadas com o lúpus eritematoso sistémico 20

Abreviaturas

ADN	Ácido desoxirribonucleico
ANA	Anticorpos antinucleares
BLyS (BAFF)	Proteína estimuladora de Linfócito B
EM	Esclerose múltipla
GSH	Glutathiona
LES	Lúpus Eritematoso Sistémico
LNH	Linfoma Não Hodgkin
NAC	N-acetilcisteína
Ng/mL	Nanograms per milliliter
PTH	Paratormona
RORA	Receptor alfa órfão relacionado com os retinóides
SAF	Síndrome antifosfolípídica
SNC	Sistema Nervoso Central
VDR	Receptor de vitamina D

1. Introdução

Embora o lúpus seja uma doença bastante comum, o conhecimento da doença está atrasado em relação a muitas outras doenças. O Inquérito de sensibilização sobre lúpus realizado em 2019¹ pela Lupus Foundation of America revela que 63% dos Americanos inquiridos nunca ouviram falar de lúpus ou pouco ou nada sabem sobre esta doença e os seus sintomas.

Um estudo de mercado global realizado pela biofarmacêutica GSK em 2016² concluiu que mais de um terço dos inquiridos (36%) admitiu não saber que o lúpus é uma doença. Mais de metade (51%) não conseguiu identificar ou não sabia que o lúpus pode resultar em complicações de saúde graves, como insuficiência renal, anemia ou ataque cardíaco. Mais de um terço (36%) indicou não conhecer quaisquer fatores que possam contribuir para que alguém desenvolva a doença.

Considerando os resultados acima, esperamos que este trabalho monográfico possa contribuir para que o público em geral conheça melhor esta doença. Pretendemos também transmitir uma mensagem de esperança aos doentes com lúpus, e os seus familiares, de que é possível alcançar melhorias na qualidade de vida, procurando soluções mais holísticas.

Além de uma descrição da doença e de como a medicina convencional controla os sintomas nos doentes com lúpus, será dado enfoque na necessidade de manter uma microbiota intestinal equilibrada e na importância da nutrição, nas doenças autoimunes como o LES. Veremos também se existe correlação entre a deficiência de vitamina D e a exacerbação do lúpus.

2. Lúpus Eritematoso Sistémico (LES)

Diz-se que o Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) é sistémico porque pode afetar vários órgãos e sistemas e porque é frequentemente acompanhado de eritema cutâneo. É uma doença inflamatória crónica autoimune, que progride através de crises e atinge as articulações, os tendões, a pele e órgãos como os rins e o coração.

São conhecidos dois tipos principais de lúpus: a forma cutânea, também chamada discóide, que se manifesta com manchas na pele (geralmente vermelhas ou eritematosas, daí o nome Lúpus Eritematoso), principalmente em zonas mais facilmente expostas à luz solar (face, orelhas, decote e braços); e a forma sistémica, em que um ou mais órgãos estão envolvidos.

¹ Fonte: <https://www.lupus.org/news/2019-lupus-awareness-survey-summary>

² Fonte: <https://www.lupus.org/news/new-global-survey-reveals-most-people-have-serious-misconceptions-about-lupus>

Tanto a gravidade das lesões como os tecidos e órgãos afetados variam de doente para doente, dependendo da quantidade e variedade de anticorpos presentes e dos órgãos afetados. A forma cutânea é responsável por aproximadamente 10% de todos os casos de lúpus (Pons-Estel et al., 2009).

Existem outras formas, como o lúpus induzido por medicamentos, que ocorre como consequência da utilização de determinados medicamentos em pessoas suscetíveis. Em geral, a interrupção do medicamento desencadeante permite a resolução da condição. O lúpus neonatal é “transmitido” de mãe para filho ao nascimento e, embora seja bastante raro, requer monitorização e cuidados especiais. Adquirida durante a gravidez, resulta da passagem pela placenta de anticorpos específicos da mãe, que serão prejudiciais para o bebê. Estes anticorpos desaparecem espontaneamente quando o bebê atinge entre os 3 a 6 meses de idade, não deixando sequelas, na maioria dos casos.

2.1 Prevalência e fatores de risco

O lúpus afeta mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo, e os níveis podem ser mais elevados porque muitas pessoas não são diagnosticadas (Caplan & Caplan, 2019). Um inquérito realizado em 2020 na Europa mostra uma incidência de 0,3 a 5,1 por 100 000 por ano e uma prevalência de 6,5 a 85 por 100 000 na Europa. Isto produz uma estimativa de 200 000 a 250 000 casos prevalentes de lúpus em toda a Europa (Cornet et al., 2021). Afeta sobretudo mulheres jovens, em idade fértil, entre os 15 e os 45 anos, podendo também surgir em crianças (principalmente do sexo feminino) e idosos, mas não é tão comum. Um estudo descobriu que as mulheres de certos grupos étnicos, como os afro-americanos, hispânicos e asiáticos tendem a desenvolver lúpus mais jovens, apresentam complicações mais graves e têm taxas de mortalidade mais elevadas. Sabe-se que um em cada três doentes com lúpus sofre de doenças autoimunes múltiplas (Somers et al., 2014).

Os dados sobre a incidência e prevalência global do LES variam significativamente, devido à variação inerente na demografia da população, nas exposições ambientais e nos fatores socioeconómicos. As diferenças na elaboração do estudo e nas definições de caso também contribuem para uma inconsistência nos relatórios. Muito pouco se sabe sobre a incidência do lúpus em África e na Ásia. Identificar e remediar estas lacunas nos dados epidemiológicos é fundamental para compreender o impacto global do lúpus e conseguir melhorias para os doentes. A mortalidade por lúpus é ainda duas a três vezes superior à da população em geral. As causas mais frequentes de morte dos doentes com lúpus no mundo incluem infeções e

doenças cardiovasculares. «A pesar da ausência de novos tratamentos, uma melhor gestão dos cuidados aos doentes permitirá uma diminuição da mortalidade» (Barber et al., 2021).

Embora não seja o fator principal, os genes podem desempenhar um papel na predisposição do desenvolvimento do lúpus. Dezenas de variantes genéticas conhecidas foram reconhecidas como estando ligadas ao lúpus. Estes genes têm impacto tanto nos doentes com lúpus como no grau de severidade. Vinte por cento das pessoas com lúpus têm pais ou irmãos que já têm lúpus ou podem desenvolver lúpus. Cerca de cinco por cento das crianças nascidas de indivíduos com lúpus desenvolverão a doença. Embora o lúpus se possa desenvolver em pessoas sem histórico familiar de lúpus, é provável que existam outras doenças autoimunes em alguns membros da família. Os dados sugerem ainda que a manifestação desta doença é o resultado de vários fatores ambientais, hormonais e nutricionais que, em indivíduos predispostos, contribuem para uma resposta imunitária celular e humoral mais enfraquecida. Consequentemente, a presença de autoanticorpos é recorrente nos doentes com lúpus, visto que esta doença é caracterizada pela presença de anticorpos contra antígenos que são omnipresentes e abundantes em todas as células do organismo (Islam et al., 2020).

2.2 Sinais e sintomas do lúpus

O lúpus afeta principalmente as articulações, a pele, as células e os vasos sanguíneos, as membranas serosas (pericárdio e pleura), os rins e o sistema nervoso central. Cinquenta por cento dos doentes com lúpus apresentam distúrbios renais. O tipo de sintomas que a pessoa desenvolve depende do tipo de autoanticorpo que a pessoa apresenta.

Os sinais e sintomas mais comuns são febre, manchas na pele, vermelhidão no nariz e região malar (erupção cutânea vermelha formando uma imagem semelhante às asas de uma borboleta), fotossensibilidade, ulcerações na boca (aftose) e nariz, dores nas articulações e inflamação, baixa contagem de células sanguíneas, fadiga, enxaqueca, dispneia, palpitações, anorexia, perda de peso e queda de cabelo. Outra manifestação clínica que surge frequentemente no LES é a Síndrome de Raynaud.

Dada a grande variedade de sintomas, por vezes pode demorar vários anos até que o diagnóstico correto seja determinado. Assim, o Colégio Americano de Reumatologia (ACR) estabeleceu os “Onze Critérios de Lúpus” (anexo 1) para determinar um diagnóstico de Lúpus, embora os sintomas possam não estar presentes todos ao mesmo tempo. Alguns doentes não apresentam sintomas ou queixas durante semanas, meses ou anos.

Em maio de 2020, a Lupus Europe, a associação europeia de doentes com LES, concebeu e divulgou um inquérito online anónimo multilingue a indivíduos com diagnóstico de LES auto-relatado por um médico na Europa para medir a carga do LES, na perspetiva dos doentes. Foram analisados os dados dos inquiridos (95,9% mulheres, idade média: 45 anos, 70,7% caucasianos) de 35 países europeus. A mediana de idade ao diagnóstico de LES foi de 30 anos e a mediana de atraso no diagnóstico foi de 2 anos. Os sistemas orgânicos mais comumente afetados incluíram as articulações (81,8%) e a pele (59,4%), com envolvimento renal em 30%. Outro diagnóstico foi dado antes do LES em 45,0%, incluindo perturbações psicológicas/mentais em 9,1% e fibromialgia em 5,9%. O número médio de sintomas reportados foi de 9 em 21, sendo a fadiga o mais comum. O número mediano de medicamentos relacionados com o LES foi de 5, incluindo antimaláricos (75%), glicocorticóides orais (52,4%), imunossupressores (39,8%) e produtos biológicos (10,9%). Os inquiridos reportaram um impacto significativo nos seus estudos, carreira e vida emocional/sexual. O acesso adequado aos cuidados variou muito entre países e componentes de cuidados (Cornet et al., 2021).

3. Tratamentos alopáticos

O objetivo fundamental no tratamento de um doente com lúpus é o controlo da doença, conseguindo a remissão ou a menor atividade possível da doença, de forma a prevenir o aparecimento de danos dos órgãos e garantir uma qualidade de vida adequada, minimizando as complicações e a toxicidade medicamentosa. O acompanhamento clínico regular é importante e deve envolver as diferentes especialidades de saúde. De facto, a atividade da doença, as comorbilidades e a toxicidade dos medicamentos contribuem significativamente para o risco de acumulação progressiva de danos irreversíveis e de aumento da mortalidade. Além disso, mesmo os doentes com lúpus em remissão relatam frequentemente sintomas residuais, como a fadiga, que têm um impacto considerável na qualidade de vida. Nas últimas décadas, o tratamento do lúpus passou do uso de hidroxicloroquina, glicocorticosteroides sistémicos e medicamentos imunossupressores convencionais para agentes biológicos. Estão a ser avaliadas novas terapêuticas dirigidas aos interferões, citocinas e os seus receptores, sinais intracelulares, células plasmáticas, linfócitos T e moléculas co-estimulatórias.

Segundo refere o Instituto Médico de Estudos Imunológicos (IMEI) do Porto (Portugal), o tratamento do lúpus inicia-se com o uso de corticosteróides, que devem ser reduzidos após a fase aguda da doença, para um máximo de 5 mg por dia ou mesmo descontinuados para reduzir os danos iatrogénicos. Os antimaláricos são prescritos para diminuir as exacerbações da doença e diversas complicações. É necessária uma vigilância oftalmológica regular,

nomeadamente uma auto-monitorização. Em situações de envolvimento agudo de um órgão importante como o rim ou o sistema nervoso central, para além dos corticosteróides em doses elevadas durante um tempo limitado, devem ser utilizados imunossuppressores como a Ciclofosfamida, Metotrexato, Azatioprina, entre outros. A terapêutica biológica está indicada, com resultados satisfatórios, para casos graves ou de resistência à terapêutica tradicional, com doença lúpica ativa, principalmente condições cutâneas e músculo-esqueléticas. Por um lado, o Belimumab³, o único anticorpo monoclonal, imunossupressor, aprovado para o LES, cujo mecanismo é inibir a proteína Estimuladora dos Linfócitos B (BLyS), também referida como BAFF e, por outro lado, o Rituximab (uso *off-label*), um anticorpo monoclonal que se liga aos linfócitos B, indicado principalmente para o tratamento de linfoma não Hodgkin (LNH).

Nos doentes com lúpus, deve ser dada especial atenção à ocorrência da Síndrome antifosfolipídica (SAF), responsável pela 'trombose autoimune'. De facto, até 40% dos doentes com lúpus apresentam resultados positivos para anticorpos fosfolipídicos (Meroni, Tsokos, 2019). A trombose ocorre em doentes com lúpus sem anticorpos antifosfolípidos, mas estes devem ser investigados de forma sistemática. O tratamento de hipocoagulação deve ser mantido para sempre em caso de eventos trombóticos associados à SAF.

O IMEI também incentiva todos os doentes que tomam corticosteróides a tomar cálcio e vitamina D e, em alguns casos, um inibidor da reabsorção óssea. O controlo da hipertensão e da dislipidemia é essencial, uma vez que a principal causa de mortalidade destes doentes no mundo ocidental está associada à aterosclerose e a subsequentes eventos cardíacos (enfarte do miocárdio) ou cerebrovasculares.

4. Abordagem naturopática

Na abordagem naturopática, não nos focamos apenas na doença. Observamos todos os aspetos do indivíduo. É uma visão holística sobre o físico, mental, emocional, espiritual e energético. Como o princípio fundamental da abordagem naturopática é de encontrar as raízes do problema, veremos a seguir o que está na equação das doenças autoimunes. A doença autoimune é uma condição que resulta de uma resposta anómala do sistema imunitário adaptativo, em que este atinge e ataca erradamente órgãos saudáveis do corpo, como se fossem alheios. Algumas doenças autoimunes atingem apenas um órgão. No LES, afeta vários órgãos ou sistemas. As causas exatas das doenças autoimunes ainda não foram totalmente descobertas e são provavelmente multifatoriais. Sabe-se que existe uma predisposição

³ DCI Belimumab, Nome comercial Benlysta (Glaxo Group Limited)

genética. No entanto, desde a década de 90, têm surgido cada vez mais evidências de que o ambiente e o estilo de vida também podem influenciar as manifestações da doença. É isto que a epigenética faz. Estuda as alterações na expressão genética que ocorrem através de alterações no cromossoma e não só na sequência do ADN, através da metilação do ADN e do ARN não codificante, para citar apenas alguns mecanismos.

Predisposição genética + ambiente (estilo de vida) + gatilho = autoimunidade

Para além da epigenética, existe geralmente também um gatilho que pode induzir uma autoimunidade, por exemplo, infeções virais (Citomegalovírus, Epstein-Barr), agentes patogénicos, eventos stressantes, alterações hormonais ou determinadas classes de medicamentos como a hidralazina, a procainamida e a quinidina (Gautier-Renard, 2023). E, além disso, encontramos frequentemente problemas de intestino permeável (*leaky gut*) e maus hábitos alimentares.

Antes de abordar o tema principal deste trabalho, a vitamina D, vamos começar por abordar o conceito de disbiose e de permeabilidade intestinal e depois faremos um breve comentário sobre as recomendações alimentares nos doentes com lúpus.

4.1 Disbiose da microbiota intestinal e permeabilidade intestinal

Como sugerido em vários estudos, a disbiose da microbiota intestinal (um desequilíbrio na flora intestinal causado pela redução de espécies de bactérias benéficas, acompanhado pela proliferação de espécies patogénicas) é um dos fatores que perturba a homeostase imunológica intestinal e pode prejudicar a integridade da barreira intestinal, ao deixar passar bactérias nocivas. A disbiose também aumenta o estado inflamatório, que por sua vez causa danos na barreira intestinal, resultando num intestino permeável. A translocação bacteriana (TB) do tubo gastrointestinal para a circulação sistémica, mediada pela permeabilidade intestinal, pode efetivamente desregular o sistema imunitário e propiciar doenças autoimunes em indivíduos geneticamente predispostos.

Vários microbianos intestinais filós colonizam o trato gastrointestinal humano. Os filós dominantes são Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria, Fusobacteria e Verrucomicrobia, sendo que os Firmicutes e Bacteroidetes representam 90% da microbiota intestinal. O Firmicutes é composto por mais de 200 géneros diferentes, como *Lactobacillus*, *Bacillus*, *Clostridium*, *Enterococcus* e *Ruminococcus* (Rinninella et.al., 2019).

Como a maioria das bactérias produtoras de butirato pertence ao filo Firmicutes, a inflamação e a integridade da barreira intestinal podem ser induzidas pela diminuição dos Firmicutes. Uma meta-análise de estudos comparando o microbioma fecal de doentes com lúpus e de controlos saudáveis mostrou uma menor diversidade em doentes com LES, apresentando uma menor proporção de Firmicutes comparado com Bacteroidetes do que nos controlos (Xiang et al., 2022). Permite afirmar que a alteração do microbioma resulta geralmente numa alteração local ou sistémica da resposta imunitária (Zhang et.al., 2021).

Estudos in-vivo evidenciam que a disbiose intestinal possa estar associada à patogénese do lúpus (Ma & Morel, 2022). Os resultados obtidos sugerem que as alterações na microbiota do hospedeiro afetam o sistema imunitário e a integridade da barreira intestinal. As citocinas, as enzimas e os fatores de crescimento segregados pelos eosinófilos perturbam a homeostase imunitária e induzem uma inflamação. Um intestino inflamado contribui para o crescimento de algumas bactérias Gram-negativas, como as *Enterobacteriaceae*. Os estudos demonstram como a translocação de bactérias patogénicas pode provocar uma ativação aumentada das células imunitárias e dos autoanticorpos, especialmente os anticorpos anti-dsDNA⁴.

A permeabilidade intestinal deixa passar bactérias, mas também algumas partículas de alimentos não digeridas. Como antígenos externos, estas partículas alimentares podem provocar fortes respostas imunitárias. A zonulina é um importante modulador das junções estreitas intercelulares. A disbiose da microbiota pode provocar a libertação de zonulina, levando à passagem do conteúdo luminal através da barreira epitelial, provocando a libertação de citocinas pró-inflamatórias. A investigação demonstra que o glúten, nomeadamente o polipéptido gliadina presente no trigo e em vários outros cereais, representa outro desencadeador da libertação de zonulina que leva à disfunção da barreira intestinal (Sturgeon & Fasano, 2016).

Outro fator responsável pela permeabilidade intestinal é o uso de medicamentos para tratar o lúpus. Para além dos antibióticos, muitos medicamentos provocam um desequilíbrio da microbiota, nomeadamente os inibidores da bomba de prótons (IBP), a metformina, os anti-inflamatórios não esteróides (AINE), os opióides e os antipsicóticos.

⁴ Auto-anticorpos contra ds-DNA são encontrados em cerca de 40% a 70% dos pacientes com lúpus ativo. A sua presença está relacionada com maior probabilidade de lesão renal. Não é específico do LES, podendo ocorrer na artrite reumatóide (AR), hepatite crónica ativa, síndrome de Sjögren, doença mista do tecido conjuntivo, miastenia gravis e infeções como a malária.

Figura 1. Exacerbação de uma doença autoimune devido a um intestino permeável

(Ma & Morel, 2022)

Como descrito nesta figura, existem várias formas pelas quais a permeabilidade intestinal pode exacerbar uma doença autoimune: através da translocação bacteriana para a corrente sanguínea, pelo aumento da morte celular dos enterócitos, pela ativação das células imunitárias, pelos sinais pró-inflamatórios de fagocitose bacteriana e pelo aumento da inflamação local. Como podemos ver, a disbiose da microbiota está fortemente relacionada com a ocorrência e o desenvolvimento do lúpus. A conjunção de diversos fatores que afetam a integridade da barreira intestinal e o desaparecimento do muco, os biofilmes bacterianos ou microbianos e os outros agentes patogénicos pode perturbar o equilíbrio da microbiota intestinal e agravar o LES.

O mimetismo molecular também tem sido reconhecido como um fator de exacerbação de doenças autoimunes, que ocorre quando certas bactérias com estruturas de epítomos semelhantes a autoantígenos estimulam a produção de autoanticorpos com reação cruzada.

Alguns estudos sugerem que existem interações bidirecionais entre a microbiota e o sistema hormonal. Como mostram as estatísticas, nove em cada dez doentes afetados pelo LES são mulheres. As hormonas sexuais são reguladas através de interações entre os seus metabólitos, o sistema imunitário, a inflamação crónica e alguns eixos nervoso-endócrinos. O estradiol, a principal hormona sexual feminina, tem a capacidade de alterar a microbiota intestinal e

promover respostas de interferência tipo I⁵ e a produção de autoanticorpos, enquanto a testosterona desempenha um papel protetor que inibe a ativação das células B (Pan et al., 2021). Portanto, as mulheres correm muito mais riscos do que os homens em produzir autoanticorpos. Note-se que um estudo recente (Dou, Zhao, Belk, 2024) traz outra explicação para a proporção de nove mulheres para um homem: em cada célula do corpo de uma mulher, um cromossoma X é desativado para garantir que os níveis corretos de proteínas são produzidos a partir desse par de cromossomas. O professor Chang descobriu que a forma como o segundo cromossoma é desligado gera estruturas moleculares desconhecidas que podem desencadear anticorpos.

4.2 Hábitos alimentares

Sabe-se que os fatores ambientais são mais importantes do que a genética na formação da microbiota intestinal. Um exemplo é a dieta que pode afetar direta ou indiretamente a integridade intestinal, modificando a microbiota do hospedeiro. Estudos sugerem que uma dieta rica em gordura pode regular negativamente a expressão e distribuição de proteínas de junção estreita e induzir a secreção de ácido biliar para o lúmen intestinal, aumentando a permeabilidade intestinal. Uma combinação de baixo teor de fibra e alto teor de gordura aumenta a abundância de bactérias degradadoras de mucina no intestino, o que pode comprometer a camada de muco no lúmen e aumentar a suscetibilidade ao intestino permeável. Além disso, um estudo em ratos adultos mostra que uma dieta rica em gordura altera a proporção de Bacteroidetes/Firmicutes, o que pode explicar parcialmente o seu impacto prejudicial na homeostase intestinal, uma vez que os Bacteroidetes são frequentemente associados à inflamação intestinal crônica, enquanto muitas das bactérias benéficas pertencem aos Firmicutes. Uma dieta rica em gordura pode causar problemas mais graves de 'leaky gut'⁶ em pessoas geneticamente predispostas. Os ácidos gordos saturados levam a um aumento da proporção de Firmicutes e à diminuição da diversidade da flora (Zhang & Yang, 2016). Da mesma forma, uma dieta rica em glicose e frutose pode também induzir inflamação no intestino, levando à alteração das proteínas de junção estreita, que aumentam a permeabilidade intestinal. Os aditivos presentes nos alimentos processados também têm um impacto adverso na microbiota. O aumento do consumo de alimentos processados pode explicar o aumento da disbiose intestinal e de 'leaky gut' na população em geral, bem como nos doentes com lúpus.

⁵ O interferão (IFN) é uma citocina com propriedades antivirais e com um papel importante na imunoregulação. Os IFNs tipo I são proteínas que se ligam aos recetores da superfície celular quando são estimulados por uma infeção viral.

⁶ 'Leaky gut' é o termo usual para designar os problemas de permeabilidade intestinal

Em resumo, a disbiose acompanhada de permeabilidade intestinal podem exacerbar a resposta imunitária dos doentes com lúpus, criando um círculo vicioso.

4.3 Macronutrientes e micronutrientes importante no LES

Vimos aqui acima que os alimentos podem ser um fator desencadeante para as perturbações imunitárias. No entanto, a nossa alimentação também pode contribuir para a regulação do sistema imunitário. Alguns macronutrientes e micronutrientes têm efeitos imunomoduladores. É fortemente recomendado que os portadores de uma doença autoimune tenham uma dieta equilibrada, pobre em calorias e proteínas, mas com bastante fibra solúvel e insolúvel, ômega 3 e 6, vitaminas A, B, C, D e E, minerais (cálcio, zinco, selênio, ferro e cobre) e polifenóis. Os ácidos gordos de cadeia curta (AGCC), sendo os mais estudados o acetato, o propionato e o butirato, são produzidos a partir da fermentação de carboidratos, principalmente das fibras presentes no cólon. Está demonstrado que estes ácidos gordos desempenham um papel importante como combustível para as células epiteliais intestinais e modulam diversos processos do trato gastrointestinal, como a absorção de eletrólitos e água, além de ajudarem na redução da inflamação (Vinolo et al., 2011).

Limitar a ingestão de proteínas é sem dúvida uma recomendação importante, quando a capacidade de filtração renal se encontra diminuída, por exemplo nos casos de nefropatia lúpica. No entanto, os aminoácidos têm um papel importante na gestão do lúpus, particularmente a N-acetilcisteína (NAC), que pode melhorar significativamente a atividade desta doença, bloqueando a atividade do mTOR⁷ nas células T e revertendo a depleção de GSH (glutathiona). Assim sendo, uma dieta rica em vegetais e eventualmente a suplementação de NAC, são a considerar nos doentes com lúpus. A taurina, presente nos ovos, na carne e no marisco, desempenha também um papel crucial devido às suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antiapoptóticas, melhorando as anomalias cardíacas.

Como foi dito previamente, recomenda-se uma ingestão adequada de fibra (cereais, vegetais, frutas, ervas e feijão) em doentes com LES devido aos seus efeitos benéficos na diminuição dos níveis séricos de autoanticorpos, citocinas e homocisteína; tendo sempre em conta que a ingestão excessiva de fibra pode reduzir a absorção de vitaminas e minerais.

Os alimentos ricos em polifenóis também contribuem para uma microbiota equilibrada e protegem contra os danos oxidativos. Em particular, a apigenina, um flavonóide presente no

⁷ O mTOR integra a entrada das [vias](#) ascendentes, incluindo [insulina](#), [fatores de crescimento](#) e [aminoácidos](#).^[7] O mTOR também detecta os níveis celulares de nutrientes, [oxigênio](#) e energia.^[28] A via mTOR é uma reguladora central do metabolismo

tomilho, na salsa e na camomila, possui propriedades antioxidantes e pode reduzir o risco de doença coronária e melhorar a função endotelial. As catequinas, presentes no chá verde (*Camellia sinensis*), são capazes de suprimir a ativação das células T e diminuir os anticorpos anti-DNA. O resveratrol é um poderoso antioxidante que possui atividades anti-inflamatórias, imunorreguladoras e reguladoras da gordura no sangue (Aparicio-Soto et al., 2017).

Na tabela abaixo estão listadas as principais fontes de nutrientes recomendadas no lúpus eritematoso sistêmico (Islam, 2020).

Nutrients		Sources*
MACRONUTRIENTS		
Amino acids		Eggs, meat, dairy products, pulses/legumes, whole cereals, royal jelly, and seafoods.
Polyunsaturated fatty acids	Omega-3	Fish oil, krill oil, flaxseed oil, canola oil, soybean oil, olive oil, nuts, margarine, and fishes (i.e., salmon, tuna, sardine, herring, mackerel, sablefish, whitefish).
	Omega-6	Safflower oil, sunflower oil, soybean oil, maize oil, sesame oil, canola oil, corn oil, poppyseed oil, nuts, walnut oil, primrose oil, margarine, ruminant, meat, eggs, and milk.
Fiber		Beans, cereals, pulses/legumes, whole grains, vegetables, fruits, curry powder, cinnamon, dried rosemary, dried oregano, coriander seed, dried basil, chili powder, and cloves.
MICRONUTRIENTS		
Vitamins	A	Carrots, sweet potatoes, pumpkins, spinach, shallots, kale, pepper, liver, fish oil, various meats, and tropical fruits.
	B complex	Fortified cereals, peanut butter, potatoes, dried peppers, nuts, banana, avocado, eggs, chicken, various red meats, liver, mollusks, salmon, and sardine.
	C	Tangerine, orange juice, apple, papaya, guava, litchis, kiwi, broccoli, tomato, carrot, pepper, and whole cereals, green tea, coriander leaf.
	D	Sunlight exposure, eggs, liver, fatty fishes (i.e., salmon eel, mackerel, trout sturgeon, swordfish, and sardine), fish oil, cod liver, mushrooms, and supplemented dairy products.
	E	Wheat germ, sunflower oil and seeds, canola oil, soybean, whole cereals, nuts, almonds, peanut butter, milk, fish, spinach, pepper, and margarine.
Minerals	Calcium	Dairy products, dried basil, dried tofu, kale, soybean, spinach, sardine, and fortified whole cereals.
	Zinc	Mollusks, whole cereals, peanut butter, seeds, white beans, soybean, spinach, milk, beef, turkey, and lamb.
	Sodium	Table salt, soy sauce, salted fishes (i.e., mackerel and salmon), wasabi, salted tofu, chili powder, canned foods, and cheeses with salt.
	Selenium	Pike, carp, rainbow trout, mollusks, wheat germ, whole cereals, sunflower seeds, nuts, fish (tuna, cod, haddock, salmon, crayfish, herring), egg, chicken liver, turkey, lamb, beef, mustard seed, fortified flours and products, and ricotta.
	Iron	Fortified whole cereals, dried basil, dried spearmint, seaweed, cumin seed, fenugreek seed, turmeric, bay leaf, soybeans, kale, pulses/legumes, mollusks, various meats, spinach, and broccoli.
	Copper	Beans, sesame seeds, sunflower seeds, dried basil, lentils, mushrooms, seaweed, nuts, mollusks, various meats, and liver.
Polyphenols		Various fruits and vegetables (i.e., grapes, oranges, watermelon, kiwi, apple, tomato, lettuce, broccoli, asparagus, spinach, lentils, celery, parsley, thyme, and peppermint), green tea, coffee, walnut, green, and white beans, olive oil, chamomile olives, and legumes.

*Based on the USDA, National Nutrient Database for Standard Reference 2018.

Tabela 1. Principais fontes de nutrientes relacionadas com o lúpus eritematoso sistêmico

4.4 Vitamina D: um nutriente importante

Um dos nutrientes mais importantes nas doenças autoimunes é a vitamina D. A seguir, vamos ver porque é tão importante monitorizar o nível sérico de vitamina D e porque pode ser interessante recomendar uma suplementação de vitamina D nos doentes com lúpus. É igualmente importante compreender como a vitamina D é metabolizada e o seu papel na função imunitária e nas doenças inflamatórias. Veremos também o conceito de resistência à vitamina

D. Por fim, analisaremos se a condição lúpica é causa ou consequência da deficiência de vitamina D.

4.4.1 Porquê a vitamina D é importante?

Os dados observacionais recentes sugerem que aproximadamente 40% dos Europeus têm uma deficiência de vitamina D (< 50 ng/mL) e 13% têm uma deficiência grave (< 30 ng/mL em média no ano) (Cashman et al., 2016). Em muitos casos, esta deficiência é atribuída ao estilo de vida, principalmente devido à falta de atividades ao ar livre, o que leva à redução da exposição solar. A elevada prevalência de insuficiência de vitamina D é um problema importante de saúde pública. A vitamina D tem um papel essencial no metabolismo do cálcio e do fósforo, promovendo o metabolismo mineral ósseo. Por isso, a deficiência de vitamina D pode causar osteomalácia e osteoporose. A vitamina D atua também na regulação do sistema imunitário e na proliferação e diferenciação de numerosos tipos de células. Nas últimas duas décadas, estudos laboratoriais e epidemiológicos sugeriram que o baixo nível de vitamina D pode estar associado a uma variedade de doenças crónicas e infeções respiratórias.

4.4.2 O metabolismo da vitamina D

A vitamina D é um grupo de secosteroides lipossolúveis responsáveis pelo aumento da absorção intestinal de cálcio, magnésio e fosfato, e por muitos outros efeitos biológicos.

Existem 2 formas inativas de vitamina D:

- Vitamina D3: colecalciferol
- Vitamina D2: ergocalciferol

A forma ativa da vitamina D é:

- 1,25-dihidroxitamino D: calcitriol

A principal fonte natural de vitamina D é a D3 (colecalciferol), sintetizada nas camadas inferiores da epiderme da pele através de uma reação fotoquímica com a radiação Ultravioleta B (UV-B) proveniente da exposição solar ou de lâmpadas UV-B. A vitamina D3 também pode ser obtida através de alimentos como os peixes gordos (truta, salmão, atum e cavala), o óleo de fígado de peixe, alguns produtos lácteos e a gema de ovo.

A vitamina D2 (ergocalciferol) é encontrada em alguns cogumelos, especialmente aqueles que foram expostos à luz ultravioleta.

A vitamina D2 não é tão estável como a D3 em manter os níveis adequados de vitamina D no sangue. Por tanto, as fontes animais são mais eficazes do que a fonte vegetal.

A vitamina D da alimentação ou da síntese cutânea é biologicamente inativa. É ativada através de duas fases de hidroxilação das enzimas proteicas, a primeira no fígado e a segunda nos rins (ver a figura 2). A forma biologicamente ativa da vitamina D é chamada calcitriol.

Figura 2. Síntese da vitamina D

(Nair, 2012)

Como se pode observar neste esquema, a vitamina D3 obtida naturalmente após a exposição da pele à luz solar converte o 7-desidrocolesterol, um composto endógeno, em pré-vitamina D3, que é depois hidroxilada no fígado para produzir 25-hidroxivitamina D (calcifediol). Posteriormente, nos rins, a 25-hidroxivitamina D é convertida em 1,25-di-hidroxivitamina D (1,25(OH)₂D ou calcitriol), a forma ativa da vitamina D. Deve ser lembrado que a 25-hidroxivitamina D não é apenas convertida nos rins. Pode penetrar em muitos outros tecidos

onde é ativada em calcitriol através de um receptor nuclear, o VDR. Esta geração “intracelular” de calcitriol em células-alvo, como as células do sistema imunitário, é crítica para as funções autócrinas e parácrinas da vitamina D e as suas interações com o ADN que regulam mais de 1.200 genes essenciais (Wimalawansa, 2012). Existe um vasto leque de ações genómicas, uma vez que os VDR estão presentes em muitos tecidos e células do organismo, onde o calcitriol desempenha uma função parácrina/autócrina, nomeadamente na pele, nas células do sistema imunitário, na glândula paratiroide, no epitélio intestinal, na próstata e na mama (Bikle, 2021).

4.4.3 Função imunitária da vitamina D

Como vimos mais acima, depois de metabolizada numa forma biologicamente ativa, a vitamina D desempenha um papel importante na expressão genética devido à sua capacidade única de se ligar ao recetor da vitamina D (VDR) e servir como factor de transcrição. Por isso, produz efeitos no crescimento celular, nas funções imunitárias e na redução da inflamação (Cashman et al., 2016).

Estudos *in vitro* demonstraram que a 1,25-di-hidroxitamina D, a forma ativa da vitamina D, tem um efeito anti-inflamatório. As células imunitárias, como os monócitos, macrófagos, células dendríticas e linfócitos, expressam o recetor da vitamina D e uma enzima ativadora da vitamina D, indicando que estas células podem produzir e responder à vitamina D ativada.

Existe uma correlação entre os resultados imunológicos adversos, como infeções e doenças autoimunes, e a deficiência de vitamina D. No entanto, os efeitos da vitamina D3 ativa nos estudos *in vitro* são dificilmente verificados nos ensaios clínicos. Podem ser vários os motivos: a escolha do metabolito da vitamina D, a dose e a frequência de administração. Muitos efeitos *in vitro* em células imunes isoladas são induzidos por concentrações suprafisiológicas de 1,25-(OH) D₂D₃, que provavelmente não são alcançáveis com suplementos regulares de vitamina D em humanos, uma vez que estas concentrações apresentam risco de hipercalcemia e calcificações dos tecidos moles. Além disso, a toma quotidiana ou semanal de vitamina D, em vez de uma toma cada 6 ou 12 meses, pode facilitar a adesão do paciente a longo prazo. Foi observado nos estudos com animais que a vitamina D funciona melhor em prevenção, o que raramente acontece nos ensaios clínicos, porque os indivíduos já estão com deficiência de vitamina D.

Em conclusão, é necessário realizar mais ensaios randomizados e controlados para saber se a suplementação regular de vitamina D pode realmente prevenir o aparecimento de uma doença autoimune. De momento, sabe-se que corrigir uma deficiência grave de vitamina D

pode ajudar a melhorar o sistema imunitário e diminuir o risco de doenças autoimunes (Ao et al.,2021).

4.4.4 Resistência à vitamina D

A ideia de resistência à vitamina D foi sugerida pela primeira vez em 1937 por Albright, Butler e Bloomberg nos casos raros de raquitismo em crianças, que necessitavam de doses muito elevadas de vitamina D para aliviar os sintomas. Posteriormente, foi demonstrado que a resistência à vitamina D nestas crianças era sobre tudo causada por anomalias hereditárias do receptor de vitamina D (VDR), resultando em hipocalcemia, hiperparatiroidismo secundário, raquitismo e em cerca de metade dos casos de alopecia⁸.

O Dr. Cícero Coimbra, um neurologista e professor universitário brasileiro, tratou muitos doentes, sobre tudo doentes com Parkinson e esclerose múltipla (EM), administrando altas doses de vitamina D, superiores a 10 000 UI. Este método é conhecido como o 'Protocolo de Coimbra'. Com base nas suas observações a partir de 1992, o Dr. Coimbra propôs a hipótese de uma resistência adquirida (não hereditária) à vitamina D. Quando os níveis de vitamina D estão elevados, a paratormona (PTH), produzida pelas glândulas paratiroides, deve estar baixa e vice-versa. Em doentes com doenças autoimunes, este ciclo de feedback negativo é perturbado. A pesar das várias críticas por parte de alguns profissionais enquanto casos de hipervitaminose D, alguns médicos continuam a utilizar este método.

Em vários ensaios clínicos, foram encontradas evidências de que os indivíduos apresentam respostas moleculares e bioquímicas diferentes à mesma dose de suplementação de vitamina D3 de longo prazo ou bolus único. Existe um espectro de respostas à vitamina D, com aproximadamente 25% da população que não responde adequadamente às doses convencionais de vitamina D3. A resistência adquirida à vitamina D pode desenvolver-se com base numa interacção entre polimorfismos de susceptibilidade genética do sistema da vitamina D e uma acumulação de factores ambientais que prejudicam a sinalização hormonal dos hidroxi-metabólitos derivados da vitamina D (Carlberg & Haq, 2018).

O Dr Amin Gasmi⁹ descreve muito bem os mecanismos de resistência à vitamina D. Declara que entre 5 a 20% dos casos de resistência à vitamina D devem-se à uma modificação na conformação do receptor, uma mutação de polimorfismos, que pode afetar a capacidade do

⁸ Nestes casos, a alopecia caracteriza-se por uma perda repentina de cabelo em áreas localizadas do couro cabeludo, ou peladas, sem destruição dos folículos.

⁹ O Dr. Amin Gasmi é fisiologista com foco nas ciências nutricionais e no processamento de biossinais. É o fundador e presidente da Sociedade Francófona de Nutriterapia e Nutrigenética Aplicada (SOFNNA), uma associação sem fins lucrativos com sede em França. O Dr Gasmi publicou mais de 157 artigos.

receptor de se ligar à vitamina D ou de interagir com o ADN. A investigação indica uma expressão perturbada dos ativadores transcricionais ROR α e ROR γ ¹⁰ em lesões inflamatórias da pele em comparação com a pele normal (Brożyna, 2022). Os fatores ambientais como a dieta, o estilo de vida, a disbiose, a inflamação, o stress oxidativo, e até o stress metabólico, podem também diminuir a expressão do gene que codifica a vitamina D.. Uma má sinalização através da ocupação do receptor por metabólitos inativos, por exemplo as toxinas bacterianas que se ligam ao receptor sem produzir qualquer efeito biológico, também entram no mecanismo de resistência, ao inibir a função do receptor. As infeções com determinadas bactérias (*Escherichia coli*, *Aeromona salmonicida*, *Borrelia burgdorferi*, etc.) podem sobreestimular o anticorpo caspase-3 que irá reter o receptor VDR. Os contaminantes (metais pesados, dioxinas, PCB) podem reduzir a sensibilidade ou perturbar o funcionamento do receptor e certos medicamentos (glicocorticóides, antiepiléticos, anti-retrovirais) podem reduzir a expressão da enzima renal 1 α -hidroxilase. Alguns outros fatores, menos impactantes, são a idade e a falta de exposição solar.

Figura 3. A etiologia da resistência adquirida à vitamina D

(Lemke et al., 2021)

Como podemos ver na figura 3, os polimorfismos de genes dentro do sistema da vitamina D constituem a base para o desenvolvimento de resistência à vitamina D. Os bloqueios parciais ou totais do receptor da vitamina D através de agentes patogénicos, glicocorticóides (stress

¹⁰ Os recetores α e γ relacionados com o recetor do ácido retinóico (ROR α (NR1F1) e ROR γ (NR1F3)) são recetores nucleares órfãos e desempenham papéis críticos na regulação do desenvolvimento, metabolismo e função imunitária.

crônico) e toxinas ambientais, como os metais pesados, podem dar lugar à resistência à vitamina D. A baixa exposição solar e o envelhecimento, que também se correlacionam com doenças autoimunes, irão agravar ainda mais a situação.

Figure 4. Metabolismo da vitamina D e locais de aquisição de resistência à vitamina D

(Lemke et al., 2021)

Como se pode observar na figura 4, a vitamina D₃ liga-se ao receptor da vitamina D (VDR) para promover a absorção intestinal do cálcio (Ca) e outras vias de mobilização de cálcio, por exemplo, nos ossos, de modo que os níveis de cálcio ionizado no soro aumentam. A PTH, por sua vez, promove a produção de 1,25(OH)₂D₃ inibindo, por exemplo, a enzima CYP24R1 que catalisa a primeira etapa de degradação da 1,25(OH)₂D₃. Os 'flashes' em azul mostram onde os polimorfismos podem interferir com o metabolismo normal da vitamina D, construindo a base para o desenvolvimento da resistência adquirida à vitamina D. Fatores adicionais que prejudicam a sinalização da vitamina D são os agentes patogênicos, o stress, as toxinas e o envelhecimento.

4.4.5 Biomarcador da vitamina D

Uma vez que a vitamina D e a PTH se relacionam entre elas, a PTH representa um biomarcador pertinente para avaliar a resistência à vitamina D. O nível ideal recomendado de 25(OH)D3 de > 40 ng/ml deve correlacionar-se fisiologicamente com uma concentração ideal de PTH. Como os intervalos de referência e as unidades de medida da PTH variam entre os laboratórios, pode-se afirmar que uma dosagem de 25(OH)D3 > 40 ng/ml deve ser associada a um valor de PTH que se situa a meio do terço inferior de seu intervalo de referência específico do laboratório. Neste caso, valores elevados de PTH são indicativos de resistência à vitamina D, assumindo que a ingestão dietética de cálcio e fosfato é adequada.

4.4.6 Suplementação de vitamina D e co-fatores

Uma revisão sistemática identificou que os doentes com lúpus apresentavam níveis plasmáticos mais baixos de vitamina D e uma maior incidência de deficiência de vitamina D do que os controlos saudáveis (Islam et al., 2019). Deve-se ao facto de os médicos recomendarem frequentemente aos doentes com LES que evitem a exposição solar devido à sensibilidade à luz solar. Vamos ver mais abaixo que uma suplementação diária de vitamina D tem efeitos positivos na progressão das doenças autoimunes, embora resultados discordantes possam aparecer em alguns estudos observacionais.

O estudo VITAL realizado nos EUA, publicado em 2022, é um ensaio randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, com 25.871 participantes, de uma duração mediana de 5,3 anos. Cinquenta e um por cento eram mulheres e a idade média era de 67,1 anos. Uma parte destes participantes, tanto nos grupos de tratamento como nos grupos de placebo, era portador de uma doença autoimune diagnosticada. A intervenção consistiu num suplemento de vitamina D de 2000 UI/dia ou placebo correspondente, e ácidos gordos ómega 3 (1000 mg/dia) ou placebo correspondente. A conclusão deste estudo é que a suplementação de vitamina D com ou sem ómega 3, reduziu as doenças autoimunes em 22%, durante um período de 5 anos, com efeitos mais pronunciados encontrados após dois anos de suplementação, o que é bastante significativo, enquanto que a suplementação de ómega 3 com ou sem vitamina D reduziu a taxa de doenças autoimunes em 15% (Hahn et al., 2022).

Na revisão sistemática realizada pelo Dr. Sunil Wimalawansa, clínico-cientista com mais de quatro décadas de experiência, especialista em vitamina D, os dados sugerem que se um indivíduo mantiver concentrações séricas de 25(OH)D de pelo menos 50 ng/mL, reduz significativamente o risco de contrair infeções virais e bacterianas ou doenças autoimunes (Wimalawansa, 2023).

A dose diária máxima tolerada pela Academia Nacional de Medicina (NAM) nos EUA e a Agência Europeia de Segurança Alimentar (EFSA) é de 4000 UI/dia (100 µg/dia) nos adultos, principalmente porque não foi comprovado que doses superiores a 4000 UI/dia trouxessem benefício adicional para a saúde (Bouillon, 2020). No entanto, segundo dados recentes, o Dr. Wimalawansa afirma que a suplementação média diária para um adulto de 70 kg é de 5.000 UI para conservar níveis séricos de 25(OH)D entre 50 e 80 ng/mL e até 7.000 UI para uma pessoa de 90 kg de peso corporal. As doses podem ser aumentadas em casos de má absorção gastrointestinal, obesidade e doenças autoimunes ativas.

Segundo o Dr. Amin Gasmin, uma dose diária elevada (acima de 15 000 UI) é inútil e pode criar resistência a longo prazo. Antes de aumentar as doses, é importante perceber os fatores que causam a resistência. A vitamina D endógena produzida pela pele é a melhor forma de produzir vitamina D.

Para atingir os níveis ideais de vitamina D, é importante lembrar que vários co-factores e micronutrientes devem estar presentes através da dieta ou administrados juntamente com a suplementação de vitamina D. Os polifenóis (curcumina, quercetina e EGCG presentes no chá verde) têm efeito nos receptores VDR em todo o organismo e o butirato tem efeito nos receptores no intestino grosso. Outros nutrientes importantes como a vitamina K2, o boro e o magnésio melhoram a absorção. O cálcio é necessário para a saúde óssea em caso de resistência à vitamina D. Os ômega 3 ajudam a diminuir a inflamação.

4.5 Discussão: O lúpus será a causa ou a consequência da deficiência em vitamina D?

A correlação entre o lúpus e a deficiência de vitamina D é complexa e bidirecional, o que significa que ambos se podem influenciar mutuamente.

4.5.1 Interação da deficiência de vitamina D com o lúpus

Vimos em detalhe nos pontos 4.4.3 e 4.4.4 que a deficiência de vitamina D, inclusive a resistência à vitamina D, é um fator agravante na expressão dos sintomas do lúpus. Podemos nomear diversos outros fatores agravantes: o estilo de vida (stress, desnutrição, falta de atividade física), as doenças inflamatórias provenientes de desequilíbrios hormonais e os fatores ambientais (poluição, metais pesados; disruptores endócrinos).

Vamos ver que a própria doença lúpica pode interagir com a deficiência de vitamina D.

4.5.2 Interação do lúpus com a deficiência de vitamina D

Existem múltiplas causas de deficiência de vitamina D no lúpus, principalmente a fotossensibilidade, a medicação e a disfunção renal.

As pessoas com lúpus apresentam frequentemente fotossensibilidade, o que significa que a sua pele é sensível à luz solar. Devido ao risco de erupções cutâneas e crises desencadeadas pela luz solar, os indivíduos com lúpus tendem a evitar a exposição solar ou a usar roupas protetoras e protetor solar. Evitar a luz solar pode levar à redução da síntese de vitamina D na pele e, com o tempo, contribuir para a deficiência de vitamina D. Níveis inadequados de vitamina D em doentes com lúpus são frequentes devido à falta de exposição solar. Foi observado num estudo que 75% dos doentes com lúpus tinham níveis insuficientes, ou seja, inferiores a 30 ng/ml e 15% tinham níveis deficientes, inferiores a 10 ng/ml. Num segundo estudo, foi reportada a mesma prevalência de insuficiência e de deficiência de vitamina D. No entanto, os níveis séricos estavam mais baixos apenas nos doentes com lúpus ativo. Num terceiro estudo, os níveis estavam significativamente mais baixos no LES do que nos controlos. Embora apenas 16,3% dos doentes com LES apresentassem insuficiência de vitamina D (< 30 ng/ml), o risco de insuficiência de vitamina D era 4 vezes maior nos indivíduos com LES (Yang et.al., 2013).

Certos medicamentos utilizados para tratar o lúpus, como os corticosteróides, podem levar a níveis baixos de vitamina D. De facto, os corticosteróides podem reduzir a absorção de cálcio, o que resulta num comprometimento do metabolismo da vitamina D. Um estudo publicado em 2011 confirmou isso mesmo. Verificou-se que os indivíduos que tomavam corticosteróides tinham duas vezes mais probabilidade de ter uma deficiência grave de vitamina D (Skversky et al., 2011).

A disfunção renal, de que os doentes com lúpus sofrem, também pode desencadear deficiência de vitamina D. Como referido num estudo publicado em 2008, uma redução na taxa de filtração

glomerular pode limitar a capacidade do rim de produzir 1,25-di-hidroxivitamina D (Al-Badr & Martin, 2008).

Para além destas causas, os problemas gastro-intestinais podem causar indiretamente uma insuficiência de vitamina D ao reduzir a absorção da vitamina D. O pH ácido do suco gástrico pode afetar a biodisponibilidade da vitamina D. As enzimas digestivas proteicas, a pepsina e a tripsina, estão também intimamente envolvidas na absorção da vitamina D, uma vez que clivam as proteínas de ligação à vitamina D presentes nos alimentos e, assim, facilitam a sua libertação (Maurya & Aggarwal, 2017).

1. Conclusão

O conhecimento do Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) e a sua gestão melhoraram bastante ao longo dos anos, embora a etiologia não esteja totalmente esclarecida. Sabemos que o lúpus afeta mais as mulheres e manifesta-se de forma muito heterogénea de um doente para outro. Atinge principalmente a pele, as mucosas, os sistemas articulares, cardiovasculares, renais e neurológicos. O diagnóstico é complexo e deve ser baseado tanto em critérios clínicos como biológicos (testes laboratoriais). Embora os tratamentos convencionais se concentrem no controlo dos sintomas e na supressão da doença, geralmente apresentam efeitos secundários e limitações significativas. Uma abordagem integrativa, que inclui a saúde intestinal, a otimização da nutrição e a garantia de níveis adequados de nutrientes essenciais como a vitamina D, pode melhorar substancialmente a qualidade de vida dos pacientes. Numerosos estudos sugerem que o equilíbrio da microbiota intestinal e hábitos alimentares adequados desempenham um papel crucial na modulação do sistema imunitário e podem ajudar a reduzir a gravidade dos sintomas do LES. É importante avaliar também outros aspetos decorrentes de uma boa prática de naturopatia como a gestão do stress e das emoções, a qualidade do sono, a atividade física, que vão contribuir para uma melhoria dos sintomas dos doentes com lúpus e promover a auto-cura.

2. Referências bibliográficas

- Al-Badr W, Martin KJ. (2008) Vitamin D and kidney disease. *Clin J Am Soc Nephrol*. 3(5):1555-60. doi: 10.2215/CJN.01150308.
- Ao, T., Kikuta & J., Ishii, M. (2021), The Effects of Vitamin D on Immune System and Inflammatory Diseases, *Biomolecules*. doi: 10.3390/biom11111624.
- Aparicio-Soto, M., Sánchez-Hidalgo, M. & Alarcón-de-la-Lastra, C. (2017). An update on diet and nutritional factors in systemic lupus erythematosus management, *Nutrition Research Reviews*. doi:10.1017/S0954422417000026.
- Barber, M.R.W., Drenkard, C., Falasinnu, T., Hoi, A., Mak, A., Yee Kow, N., Svenungsson, E. Peterson J., Clarke, A. E., Ramsey-Godman, R. (2021). Global epidemiology of systemic lupus erythematosus. *Nat Rev Rheumatol* 17, 515–532. Doi: 10.1038/s41584-021-00668-1.
- Bikle, D.D. (2021) Vitamin D: Production, Metabolism and Mechanisms of Action. editors. Endotext [Internet]. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK278935/>
- Bouillon R. (2020) Safety of High-Dose Vitamin D Supplementation. *J Clin Endocrinol Metab*. 105(4): dgz282. doi: 10.1210/clinem/dgz282.
- Brożyna, A.A., Żmijewski, M.A., Linowiecka, K., Kim, T.K., Slominski, R.M. & Slominski, A.T. (2022). Disturbed expression of vitamin D and retinoic acid-related orphan receptors α and γ and of megalin in inflammatory skin diseases. *Experimental Dermatology*. doi: 10.1111/exd.14521.
- Caplan, T. & Caplan, B. (2019). *The Lupus Solution: Your Step-By-Step Functional Medicine Guide to Understanding Lupus, Avoiding Flares and Achieving Long-Term Remission*. ISBN 9781734124514.
- Carlberg C, Haq A. The concept of the personal vitamin D response index. *J Steroid Biochem Mol Biol* (2018) 175:12–7. doi: 10.1016/j.
- Cashman, K.D., Dowling, K.G., Škrabáková, Z., Gonzalez-Gross, M., Valtueña, J., De Henauw, S., Moreno, L., Damsgaard, C.T., Michaelsen, K.F., Mølgaard, C., Jorde, R., Grimnes, G., Moschonis, G., Mavrogianni, C., Manios, Y., Thamm, M., Mensink, G.B., Rabenberg, M., Busch, M.A., Cox, L., Meadows, S., Goldberg, G., Prentice, A., Dekker, J.M., Nijpels, G., Pilz, S., Swart, K.M., van Schoor, N.M., Lips, P., Eiriksdottir, G., Gudnason, V., Cotch, M.F., Koskinen, S., Lamberg-Allardt, C., Durazo-Arvizu,

- R.A., Sempos, C.T., Kiely, M. (2016). Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? *American Journal of Clinical Nutrition*. doi: 10.3945/ajcn.115.120873.
- Cornet, A., Andersen, J., Myllys, K., Edwards, A. & Arnaud, L. (2021). Living with systemic lupus erythematosus in 2020: a European patient survey. *Lupus Science & Medicine*. Vol. 8, N°1. doi: 10.1136/lupus-2020-000469.
- Dou D.R., Zhao, Y. & Belk J. A. (2024), Xist ribonucleoproteins promote female sex-biased autoimmunity, *Cell*, Vol. 187, Issue 3. doi: 10.1016/j.cell.2023. 12.037.
- Gautier-Renard, M (2023), Lupus érythémateux disséminé : traitements actuels de la prise en charge et rôle du pharmacien d'officine dans l'accompagnement des patients. *Sciences pharmaceutiques*. Dumas-04212759.
- Hahn, J., Cook, N. R., Alexander, E. K., Friedman, S., Walter, J., Bubes, V., Kotler, G., Lee I-M. (2022) Vitamin D and marine omega 3 fatty acid supplementation and incident autoimmune disease : VITAL randomized controlled trial *BMJ* doi :10.1136/bmj-2021-066452.
- Islam, M.A., Khandker, S.S., Kotyla P. J. & Hassan, R. (2020). Immunomodulatory Effects of Diet and Nutrients in Systemic Lupus Erythematosus (SLE): A Systematic Review, *Front Immunol*. doi: 10.3389/fimmu.2020.01477.
- Islam, M.A, Khandker, S.S, Alam, S.S, Kotyla, P. & Hassan, R. (2019). Vitamin D status in patients with systemic lupus erythematosus (SLE): a systematic review and meta-analysis. *Autoimmunity Reviews*. doi: 10.1016/j.autrev.2019.102392.
- Lemke, Dirk & Klement, Rainer & Schweiger, Felix & Schweiger, Beatrix & Spitz, Jörg. (2021). Vitamin D Resistance as a Possible Cause of Autoimmune Diseases: A Hypothesis Confirmed by a Therapeutic High-Dose Vitamin D Protocol. *Frontiers in Immunology*. 12. 10.3389/fimmu.2021.655739.
- Maurya VK, Aggarwal M. (2017) Factors influencing the absorption of vitamin D in GIT: an overview. *J Food Sci Technol*. 54(12):3753-3765. doi: 10.1007/s13197-017-2840-0.
- Meroni PL, Tsokos GC. Editorial: Systemic Lupus Erythematosus and Antiphospholipid Syndrome (2019). *Front Immunol*. doi: 10.3389/fimmu.2019.00199.
- Nair, Rathish & Maseeh, Arun. (2012). Vitamin D: The "sunshine" vitamin. *Journal of pharmacology & pharmacotherapeutics*. 3. 118-26. 10.4103/0976-500X.95506.
- Ma, L. & Morel, L. (2022). Loss of Gut Barrier Integrity in Lupus Frontiers, *Frontiers in Immunology*, doi: 10.3389/fimmu.2022.919792.

- Pan, Q., Guo, F., Huang, Y., Li, A., Chen, S., Chen, J., Hua-feng, L. & Pan Q. (2021). Gut Microbiota Dysbiosis in Systemic Lupus Erythematosus: Novel Insights into Mechanisms and Promising Therapeutic Strategies, *Front. Immunol.*, Vol. 12 – 2021. doi: 10.3389/fimmu.2021.799788.
- Pons-Estel, G. J., Alarcón, G. S., Scofield, L., Reinlib L. & Cooper, G. S. (2009). Understanding the epidemiology and progression of systemic lupus erythematosus. *Semin Arthritis Rheum.* 2010 Feb;39(4):257-68. doi: 10.1016/j.semarthrit.2008.10.007
- Rinninella E, Raoul P, Cintoni M, Franceschi F, Miggiano GAD, Gasbarrini A, Mele MC. What is the Healthy Gut Microbiota Composition? A Changing Ecosystem across Age, Environment, Diet, and Diseases. *Microorganisms.* 2019 Jan 10;7(1):14. doi: 10.3390/microorganisms7010014.
- Skversky AL, Kumar J, Abramowitz MK, Kaskel FJ, Melamed ML. (2011). Association of glucocorticoid use and low 25-hydroxyvitamin D levels: results from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES): 2001-2006. *J Clin Endocrinol Metab.* 96(12):3838-45. doi: 10.1210/jc.2011-1600.
- Somers, E.C., Marder, W., Cagnoli, P., Lewis, E. E., DeGuire, P., Gordon, C., Helmick, C. G., Wang, L., Wing, J. J., Dhar, P., Leisen, J., Shaltis, D. & McCune, W. J. (2014). Population-Based Incidence and Prevalence of Systemic Lupus Erythematosus *Arthritis Rheumatol.* 66(2): 369–378. doi: 10.1002/art.38238.
- Sturgeon, C. & Fasano, A. (2016). Zonulin, a regulator of epithelial and endothelial barrier functions, and its involvement in chronic inflammatory diseases, *Tissue Barriers*, Vol. 4, N° 4. doi: 10.1080/21688370.2016.1251384.
- Vinolo, M.A., Rodrigues, H.G., Nachbar, R.T. & Curi, R (2011). Regulation of inflammation by short chain fatty acids. *Nutrients.* doi: 10.3390/nu3100858.
- Wimalawansa, S. J. (2012). *Vitamin D: Everything You Need to Know*, ISBN-13: 978-9559098942.
- Wimalawansa, S. J. (2023) Infections and Autoimmunity — The Immune System and Vitamin D: A Systematic Review, *Nutrients* 2023, 15(17), 3842. doi: 10.3390/nu15173842.
- Xiang, S., Qu, Y., Qian, S., Wang, R., Wang, Y., Jin, Y., Li, J. & Ding, X. (2022). Association between systemic lupus erythematosus and disruption of gut microbiota: a meta-analysis, *Lupus Science & Medicine.* doi: 10.1136/lupus-2021-000599.

- Yang CY, Leung PS, Adamopoulos IE, Gershwin ME. The implication of vitamin D and autoimmunity: a comprehensive review. *Clin Rev Allergy Immunol*. 2013 Oct;45(2):217-26. doi: 10.1007/s12016-013-8361-3.
- Zhang, M. & Yang X-J. (2016). Effects of a high fat diet on intestinal microbiota and gastrointestinal diseases, *World Journal of Gastroenterology*. doi: 10.3748/wjg.v22.i40.8905.
- Zhang, L., Qing, P., Yang, H., Wu, Y., Liu, Y. & Luo, Y. (2021). Gut microbiome and metabolites in Systemic Lupus Erythematosus: Link, mechanisms and intervention, *Frontiers in Immunology*. doi: 10.3389/fimmu.2021.686501.

Annexo

Annexo I. 'Os 11 critérios do lúpus'¹¹

Os 11 critérios estabelecidos pelo Colégio Americano de Reumatologia (CAR)¹² são os seguintes:

1. Erupção malar: erupção cutânea em forma de borboleta no nariz e nas bochechas
2. Erupção cutânea discóide: manchas vermelhas com descamação ceratótica, obstrução folicular e cicatrizes atróficas
3. Fotossensibilidade: erupção cutânea resultante de uma reação involgar à luz solar
4. Ulceração oral ou nasofaríngea: geralmente indolor
- 5.º Artrite (não erosiva) em duas ou mais articulações, juntamente com inchaço ou acidente vascular cerebral. Na artrite não erosiva, os ossos em redor das articulações não são destruídos.
- 6.º Envolvimento cardiopulmonar: inflamação das membranas que envolvem o coração (pericardite) e/ou os pulmões (pleurite)
7. Alterações do sistema nervoso: convulsões e/ou psicose
8. Perturbação renal: proteinúria persistente > 0,5 g por dia; OU cilindros celulares (RBC, granulares, mistos)
9. Alterações hematológicas: anemia hemolítica, com reticulocitose, OU leucopenia (< 4.000/mm) OU, linfopenia (< 1.500/mm) OU trombocitopenia (< 100.000/mm)
10. Alterações imunológicas
 - Anti-ds-DNA positivo, OU Anti-Sm positivo, OU
 - Anticorpos antifosfolípidos (APL) positivos com base em:
 - ✓ Níveis anormais de anticorpos anticardiolipina IgG ou IgM
 - ✓ Anticoagulante lúpico positivo em método padronizado
 - ✓ Teste serológico falso positivo confirmado por *Treponema palidum* há pelo menos 6 meses
11. ANA positivo (anticorpos antinucleares): por imunofluorescência ou ELISA, em qualquer momento

¹¹ 'Eleven Lupus Criteria'

¹² American College of Rheumatology (ACR)